

Eficiencia terminal de la Carrera de Ingeniería Mecatrónica en el TECNMI.T.Ensenada en el periodo 2017-1 al 2018-2.

M. Cervantes-Trujano^{1*}, Y. Sanchez-Camacho², E. Romero Samaniego³, F. Ramos Flores¹.

¹Departamento de Ingeniería Eléctrica-Electrónica. TECNMI.T.Ensenada. Blvd. Tecnológico No. 150 Col. Ex Ejido Chapultepec, Ensenada, B.C., C.P.22780, Ensenada, B.C. México.

²Coordinación de Titulación. TECNMI.T.Ensenada. Blvd Tecnológico No. 150 Col. Ex Ejido Chapultepec, Ensenada, B.C., C.P.22780, Ensenada, B.C. México.

³Departamento de Ingeniería Industrial. TECNMI.T.Ensenada. Blvd Tecnológico No. 150 Col. Ex Ejido Chapultepec, Ensenada, B.C., C.P.22780, Ensenada, B.C. México.

*mctrujano@ite.edu.mx

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

La eficiencia terminal se establece como la proporción de alumnos que logren egresar y titularse y son indicadores de referencia de un programa académico de acuerdo con el programa certificado del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI). Se llevó a cabo una investigación con la base de datos del histórico de Programa Educativo de Ingeniería Mecatrónica, considerando la eficiencia terminal, la proporción hombre/mujeres y las opciones de titulación. En el periodo evaluado se reportó una eficiencia terminal en titulación por arriba del 54%, valor que se encuentra arriba del promedio nacional de eficiencia terminal referida a la titulación en las IES públicas. En la proporción hombre/mujeres, el 76% fueron hombres y el 24% mujeres, persistiendo la brecha de género en las áreas de ingeniería. De las opciones de titulación, el 100% de los estudiantes se titularon por la opción de Memoria de Residencia Profesional.

Palabras clave: Mecatronica, Egresados, Indicador, TECNMI.

Abstract

Terminal efficiency is established as the proportion of students who graduate and graduate and are reference indicators of an academic program in accordance with the certified program of the Accreditation Council for Engineering Education A.C. (CACEI). An investigation was carried out with the database of the historical Mechatronics Engineering Education Program, considering the terminal efficiency, the male / female ratio and the degree options. In the period evaluated, a terminal efficiency was reported above 54%, a value that is above the national average of terminal efficiency referred to the degree in public IES. In the male / female ratio, 76% were male and 24% female, the gender gap persisting in engineering areas. Of the degree options, 100% of the students were entitled to the option of Professional Residence Report.

Key words: Mechatronics, Graduates, indicator, TECNMI

Introducción

La eficiencia terminal en una Institución Académica de nivel superior, se establece como la proporción de alumnos que logren egresar y titularse con respecto a la proporción de alumnos que ingresan. Son criterios de evaluación que sirven como marco de referencia para las características de un programa académico. En el área de ingenierías, es un indicador del proceso educativo, que se acredita mediante el programa certificado del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.C. (CACEI). La acreditación de un programa educativo, como es el de Ingeniería Mecatrónica, es relevante porque demuestra que la institución cuenta los estándares establecidos por los organismos externos y además, certifica su calidad educativa existe.

El programa educativo de Ingeniería Mecatrónica (PE de MEC) surge como una alternativa para formar profesionistas de alto nivel con capacidad analítica, crítica y creativa que le permita diseñar, proyectar, construir, innovar y administrar equipos y sistemas mecatrónicos en el sector social y productivo; así como integrar, operar y mantenerlos, con un compromiso ético y de calidad en un marco de desarrollo sustentable (TECNM 2019). Los egresados del PE de MEC del TECNМ/ITE desarrollan competencias profesionales para innovar en productos mecatrónicos de acuerdo a las necesidades tecnológicas y sociales tomando en cuenta las normas nacionales e internacionales. automatizan sistemas de producción mediante la implementación de proyectos mecatrónicos para hacerlos más eficientes, asegurando su calidad, eficiencia, productividad y rentabilidad. Dichos sistemas se pueden desarrollar mediante la transferencia, la adaptación, la asimilación e la innovación de tecnologías de vanguardia. El PE de MEC en el TECNМ/ITE, inicio en el año del 2013 y la primera generación egreso en el 2017-1, mismos que cursaron el plan de estudios por competencias profesionales.

El TECNМ/I.T.Ensenada cuenta con diferentes las opciones de titulación, como son los exámenes Generales de Egreso de Licenciatura (EGEL) aplicados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL) (Toscano de la Torre 2016); la titulación integral, que valida competencias en conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas y desarrolladas por el estudiante durante su formación profesional. Para la titulación integral, se ofrecen diez opciones: I) Tesis profesional II) Libro de texto o prototipo didácticos III) Proyectos de investigación IV) Diseño o rediseño de equipo, aparato o maquinaria V) Cursos especial de titulación VI) Examen por áreas del conocimiento(EGEL-CENEVAL) VII) Memoria de Experiencia Profesional VIII) Escolaridad por Promedio IX) Escolaridad por estudios de posgrado X) Memoria de Residencia Profesional.

Los programas educativos de nivel superior, requieren pasar por un proceso acreditación, para demostrar que la institución cuenta los estándares establecidos por los organismos externos que certifican su calidad educativa existe. La acreditación analiza el proceso de los estudiantes desde el ingreso hasta el egreso, considerando su trayectoria académica, la obtención del grado académico y la eficiencia terminal. La cual depende de la proporción de alumnos que logren egresar y titularse con respecto a la proporción de alumnos que ingresaron al mismo tiempo.

La eficiencia terminal, representa uno de los principales indicadores que miden la calidad de las Instituciones de Educación Superior (IES). Los estudios demuestran que la eficiencia terminal sigue siendo un reto a superar, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) el promedio nacional de eficiencia terminal referida a la titulación es del 54% para las IES públicas (Toscano, 2016). Por ello, es muy importante promover entre los estudiantes la obtención del título profesional, con especial énfasis en que le permitirá tener más oportunidades para enfrentarse a la competencia laboral. De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) el promedio nacional de eficiencia terminal referida a la titulación es del 54% para las IES públicas (Hernández 2015).

Por lo que el presente trabajo, se estudió la eficiencia terminal y algunas características de las cohortes de programa educativo de Ingeniería Mecatrónica del Instituto Tecnológico de Ensenada para el periodo 2017-1 al 2018-2, misma que es necesaria para conocer la tendencia en el comportamiento de los alumnos en cuanto a la titulación con fines de acreditación.

Metodología

Se llevó a cabo una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo con la base de datos del histórico para el PE de MEC considerando la eficiencia terminal, proporción hombre/mujeres de las generaciones con la finalidad de considerar la equidad de género y opciones de titulación. Información que fue proporcionada por la coordinación de titulación y el Departamento de Ingeniería Eléctrica-Electrónica del TECNМ/I.T.Ensenada para el periodo 2017-1 al 2018-2.

Resultados y discusión

Eficiencia terminal

Del Programa educativo de Ingeniería Mecatrónica, se registran los datos de egreso de las cuatro generaciones y su eficiencia terminal. Para la primera generación se registró que egresaron 11 alumnos en el semestre 2017-1, de los cuales se han titulado 6, lo que representa el 54% de eficiencia terminal. En la segunda generación egresaron 3 estudiantes en 2017-2, de los cuales no se han titulado ningún estudiante, por lo que la eficiencia terminal de la generación es cero. Mientras que para la tercera generación en el periodo 2018-1, egresaron 4 estudiantes y se han titulado 3 lo que representa el 75% de eficiencia terminal. La cuarta generación egreso en el 2018-2 con 8 estudiantes, de los cuales se han titulado 5, lo que representa el 62.5% de eficiencia terminal (Tabla 1 y Figura 1). Se registró un total de 14 alumnos titulados de las cuatro generaciones que representan el 53%.

Figura 1. Alumnos egresados del PE de MEC en el periodo 2017-1 al 2018-2.

Tabla 1. Egresados del PE de MEC en el periodo de enero 2017-1 a Dic 2018-2.

	ENE-JUN 17	AGO-DIC 17	ENE-JUN 18	AGO-DIC 18	Total
EGRESADOS	11	3	4	8	26
TITULADOS	6	0	3	5	14
% TITULACION	54%	0%	75%	62.5%	53%

En el semestre 2017-1 se registran 11 alumnos egresados que representa el mayor número, seguido del semestre 2018-2 con 8 egresados, en 2018-1 con 4 egresados y al final el semestre 2017-2 con 3 egresados.

Se reporta para la generación egresada en el semestre 2018-2, el mayor porcentaje de titulación con el 75%, seguido del 62.5% en el semestre 2018-2, el 54% de alumnos titulados de la generación egresada en el semestre 2017-1, mientras que en la generación 2017-2 no reporta ningún alumno titulado. En total se registraron 26 estudiantes egresados en el semestre 2018-1, de los cuales 14 se han titulado, lo que representa el 53% de eficiencia terminal. Cabe mencionar que uno de los egresados que ya se tituló se encuentra cursando en el CICESE la maestría de Electrónica y Comunicaciones y requirió utilizar la opción 9 que es titulación por "Escolaridad por estudios de Postgrado". Otro caso es el de un egresado que se tituló, pero no está interesado en desarrollarse en el área de la ingeniería mecatrónica.

De los 12 egresados que representan el 47% y que no han concluido su trámite de titulación, los motivos que reportan son el no haber pasado el requisito del inglés o porque se encuentran trabajando en el sector productivo y no se han dado el tiempo para concluir con el proceso. Se tiene como parte del programa de seguimiento a egresados de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, establecer los mecanismos para apoyarlos a los egresados a concluir con el proceso.

La Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica presentó para el periodo evaluado 2017-1 al 2018-2, una eficiencia terminal en titulación por arriba del 54% de los alumnos, valor que se encuentra en el promedio nacional de eficiencia terminal referida a la titulación es del 54% para las IES públicas, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) (Hernández, 2015).

Equidad de género

De los 26 egresados del PE de MEC en el periodo de enero 2017 a Dic 2018, se estableció que el 76% son hombres (20 estudiantes) y el 24% mujeres (Figura 2). En general se ha reportado que existe una brecha de género derivado de la escasez de las mujeres en el ámbito de las ingenierías y la tecnología, desaprovechando así su potencial creativo, clave para la innovación y el desarrollo de empresas y la sociedad en general (RAI 2016). En la mesa redonda denominada “La mujer en la ingeniería”, se destacó que las mujeres ingenieras tienen capacidad de realizar el mismo trabajo que los hombres, y que es necesario que las escuelas, las empresas y los políticos entiendan y reconozcan el papel de la mujer como una fuerza productiva tan importante como la de los hombres (Benítez 2013).

Figura 2. Porcentaje de hombres y mujeres egresados del PE de MEC en el periodo 2017-1 al 2018-2.

Opciones de titulación

De las 10 opciones de titulación que se ofertan en el TECNMI/I.T. Ensenada, de acuerdo al Manual de Lineamientos Académico - Administrativos del Tecnológico Nacional de México para el PE de MEC de acuerdo al catálogo de TECNMI (Tabla 2).

Tabla 2. Opciones de titulación del TECNMI/ I.TEnsenada

1)Tesis profesional (TP)
2)Libro de texto o prototipo didácticos (LPD)
3)Proyectos de investigación (PI)
4)Diseño o rediseño de equipo, aparato o maquinaria (DyRE)
5)Cursos especial de titulación (CT)
6)Examen por áreas del conocimiento (EGEL-CENEVAL) (EGC)
7) Memoria de Experiencia Profesional (MEP)
8) Escolaridad por Promedio (PROM)
9) Escolaridad por estudios de postgrado (POSG)
10) Memoria de Residencia Profesional (MRP)

El 100% de los estudiantes eligieron la opción 10 que corresponde a la Memoria de Residencia Profesional, la cual consiste en la realización de proyectos internos o externos de carácter local, regional, nacional o internacional, en cualquiera de los siguientes ámbitos:

- Sectores sociales, productivo de bienes y servicios;
- Innovación y Desarrollo Tecnológico; Investigación;
- Diseño y/o construcción de equipo;
- Evento Nacional de Innovación Tecnológica participantes en la etapa nacional;
- Veranos científicos o de investigación;
- Proyectos propuestos por la academia que cuente con la autorización del Departamento Académico;
- Proyectos Integradores;
- Proyectos bajo el enfoque de educación dual.

Los cuales se realizaron principalmente en las empresas de la entidad en el ámbito de producción de bienes y servicios. Otros se desarrollaron en el Departamento de Investigación y posgrado del TECNMI/I.T.Ensenada en la categoría de Innovación y Desarrollo Tecnológico o Investigación.

Conclusiones

La Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica presentó para el periodo evaluado 2017-1 al 2018-2, una eficiencia terminal en titulación por arriba del 54% de los alumnos, valor que se encuentra en el promedio nacional de eficiencia terminal referida a la titulación es del 54% para las IES públicas, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) (Hernández, 2015). Se registró un total de 26 egresados hasta 2018 y 14 titulados.

En cuanto a la proporción hombre/mujeres, se estableció que el 76% son hombres y el 24% mujeres, persistiendo la brecha de género por no haber mayor participación de las mujeres en el ámbito de las ingenierías y la tecnología.

De las opciones de titulación que se ofertan para el PE de MEC, el 100% de los estudiantes se titularon por la opción 10 que corresponde a la Memoria de Residencia Profesional, mismas que desarrollaron en empresas o en el área de investigación.

Con esta información, es importante desarrollar propuesta y realizar acciones de mejoras para cumplir con el propósito del estudiante y la Institución de obtener la eficiencia de titulación a través de los departamentos vinculados con el mismo proceso.

Referencias

1. Guzmán P., Martínez G., Fernández. (2015). "Herramientas de mejora continua"; Revista de Ingeniería Industrial y Economía; Vol. 3; No. 2; pp. 56-68.
2. Reynolds H., Murray, t., Henderson j., Young Q. (2014). "The management process in the education system"; Journal of Educational System; Vol. 6; No. 3; pp. 24-35.
3. Gómez R., Quintana B., Dórame D. (2016). "Fallas en procesos de titulación a nivel profesional"; Revista Internacional de Educación; Vol. 4, No. 1; pp. 44-60.
4. Eigen G., Thomas A., Anderson Y. (2013). "The application of the industrial engineering in the educational activities; Educational and Economy Journal; vol. 5; No. 2; pp. 58-70.
5. Derek W., Williams F., Darren L. (2015). "The continuous improvement tools applied to the educational services"; Education and Engineering Topics Journal; Vol. 8; No. 3; pp. 68-85.
6. Florain K., Barreng U., Jhonson T. (2015). "The industrial engineering and the continuous improvement tools"; Educational and Management Resources; Vo. 4; No. 2; pp. 78-95.
7. Toscano de la Torre A.B., 2016. La Eficiencia Terminal como un Indicador de la Calidad en la Educación Superior en México. Fecha de recuperación 5 Julio 2019, de Researchgate.net https://www.researchgate.net/publication/288841236_La_Eficiencia_Terminal_como_un_Indicador_de_la_Calidad_en_la_Educacion_Superior_en_Mexico.